

Chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les (auto)représentations

Questionnaire Personnage

Lié à la base de données sur le handicap et la sourditude
chairemediashandicaps.uqam.ca/base-de-donnees

OBJECTIFS DE LA CRCMHA

IDENTIFIER les groupes vivant avec un ou des handicaps majoritairement représentés dans les médias canadiens (1980-2020) ainsi que les caractéristiques de ces (auto)représentations (thématiques), des personnages représentés et de leurs auteurs;

Mieux COMPRENDRE les liens entre les représentations médiatiques contemporaines du handicap (2000-2020) et leurs usages par les personnes en situation de handicap;

Cerner les mesures susceptibles d'AMÉLIORER dans le temps la présence et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les contenus médiatiques par l'élaboration et l'implantation de « politiques médiatiques » inclusives favorisant une pleine participation sociale des groupes concernés.

Pour citer ce document
DOI : 10.5281/zenodo.7764240

CC BY 4.0

[Conditions d'utilisation et crédits](#)

UQAM | Chaire de recherche du Canada
sur les médias, les handicaps
et les (auto)représentations
FACULTÉ DE COMMUNICATION
Université du Québec à Montréal

/bin
Bureau des
initiatives
numériques

Chaires de recherche
du Canada

Canada Research
Chairs

Canada

1) Nom du personnage

Case ouverte

2) Épisode(s) (série télévisée) (français)

Case ouverte

2B) Épisode(s) (série télévisée) (anglais)

Case ouverte

3) Type de personnage

Case fermée / Choix de réponse

Humain
Humanoïde / Robot
Animal
Autre

Type d'incapacité (personnage) (Statistique Canada)

4) Incapacité sensorielle

Case à cocher

5) Incapacité physique

Case à cocher

6) Incapacité liée à la douleur

Case à cocher

7) Incapacité liée à la santé mentale

Case à cocher

8) Incapacité cognitive

Case à cocher

9) Incapacité inconnue

Case à cocher

10) Neurodiversité (personnage)

Case à cocher

10B) Sourditude (personnage)

Le personnage est en situation de handicap lorsqu'il doit

11) Assumer des responsabilités

Case à cocher

12) Communiquer / S'exprimer

Case à cocher

13) Effectuer ses soins personnels

Case à cocher

14) Entretenir son milieu de vie

Case à cocher

15) Se déplacer (hors du domicile)

Case à cocher

16) Se nourrir

Case à cocher

17) Type d'incapacité / de situation de handicap du personnage (précision)

Case ouverte

18) Situation de handicap ou incapacité du personnage feinte ou réelle

Case fermée / Choix de réponse

Feinte
Réelle

19) Le personnage dissimule son ou ses incapacités

Case à cocher

20) Origine de l'incapacité du personnage

Case fermée / Choix de réponse

Causée volontairement (par autrui)
De naissance
En raison de l'âge
Suite à un accident
Suite à une maladie
Inconnue
Plusieurs
Autre

21) Le personnage acquiert une ou des incapacités durant la production

Case à cocher

22) Annonce/révélation du handicap ou de l'incapacité du personnage

Case fermée / Choix de réponse

Incapacité visible
Par la difficulté ou l'impossibilité de faire quelque chose
Par l'entourage du personnage
Par un membre du corps médical
Annonce/révélation éludée / non montrée
Incapacité déjà annoncée/révélee
Autre

23) Le personnage divulgue son incapacité aux autres personnages du récit

Case à cocher

24) Le personnage vit de la colère par rapport à ses incapacités ou les situations de handicap vécues

Case à cocher

25) Âge du personnage

Case fermée / Choix de réponse

Enfant
Adolescent
Jeune adulte
Adulte
Aîné
Plus d'une réponse / Autre

26) Âge du personnage (précision)

Case ouverte

27) Identité de genre (déduite) du personnage

Case fermée / Choix de réponse

Femme
Homme
Non-binaire
Queer

28) Modalité de genre (déduite) du personnage

Case fermée / Choix de réponse

Cisgenre
Transgenre

29) Présence d'enjeux liés au genre du personnage

Case à cocher

30) Orientation sexuelle (représentée) du personnage

Case fermée / Choix de réponse

Asexuel
Bisexuel
Bispirituel
Gai
Hétérosexuel
Lesbienne
Pansexuel
Queer
Indéterminé / Non déclaré

31) Le personnage a des désirs, des rêves érotiques et/ou des fabulations

Case à cocher

32) Le personnage a une ou des relations sexuelles

Case à cocher

33) Statut civil principal du personnage

Case fermée / Choix de réponse

Célibataire
Fréquentation
Conjoint de fait
Marié
Séparé
Divorcé
Veuf/Veuve
Change dans le récit
Autre
Inconnu

34) Statut civil principal du personnage (précision) (français)

Case ouverte

34B) Statut civil principal du personnage (précision) (anglais)

Case ouverte

35) Le personnage a une relation sexuelle ou romantique avec un autre personnage en situation de handicap et/ou neurodivergent et/ou sourd

Case à cocher

36) Présence d'enjeux liés à la parentalité du personnage

Case à cocher

37) Présence d'enjeux liés à l'origine ethnoculturelle du personnage

Case à cocher

38) Le personnage appartient à une minorité visible

Case à cocher

39) Le personnage appartient aux peuples autochtones

Case à cocher

40) Classe économique du personnage

Case fermée / Choix de réponse

Classe défavorisée
Classe moyenne
Classe aisée
Usurpation d'une classe
Change dans le récit
Inconnu

41) Profession principale occupée par le personnage lorsqu'il est en situation de handicap

Case fermée / Choix de réponse

Agriculture / Foresterie
Arts
Assurance
Biopharmaceutique
Cadres supérieurs / Haute direction
Cinéma / Télévision / Radio
Commerce et offres de services diverses
Communication
Comptabilité
Construction
Crime organisé
Documentation
Droit et métiers liés à la protection du public
Éducation
Finances / Immobilier
Génie
Hôtellerie
Informatique / Multimédia
Loisirs
Maintenance et entretien
Mode
Production / Manutention
Publicité
Religion
Ressources humaines et relations industrielles
Restauration
Santé
Sciences et techniques scientifiques
Services sociaux
Soutien administratif et bureautique
Tourisme
Transport / Opération de machinerie lourde
Vente et Service à la clientèle
Inconnu
Aucune
Aux études
Ne s'applique pas

42) Le personnage change de profession ou cesse d'exercer sa profession suite à une ou des incapacités

Case à cocher

43) Profession (précision)

Case ouverte

44) Présence d'enjeux liés au fait religieux (religion, croyances, spiritualité, etc.) du personnage

Case à cocher

Le personnage pratique un passe-temps ou un loisir

45) Cérébral / Intellectuel

Case à cocher

46) Créatif

Case à cocher

47) Physique

Case à cocher

48) Social / Communautaire

Case à cocher

49) Autre

Case à cocher

50) Passe-temps / Loisir (précision) (français)

Case ouverte

50B) Passe-temps / Loisir (précision) (anglais)

Case ouverte

51) Présence d'activités sociales et/ou collectives

Case à cocher

Contexte(s) dans lesquels évolue le personnage

52) Emploi / Travail / Bénévolat

Case à cocher

53) Famille

Case à cocher

54) Milieu de vie (établissements médico-sociaux)

Case à cocher

55) Pédagogie / Système éducatif

Case à cocher

56) Relations interpersonnelles

Case à cocher

57) Services

Case à cocher

58) Transport et espace public

Case à cocher

59) Voisinage

Case à cocher

60) Le personnage est source de conflit

Case à cocher

Nature de l'accompagnement dont bénéficie le personnage

61) Aide technique

Case à cocher

62) Aménagement

Case à cocher

63) Aide humaine

Case à cocher

64) Aide animalière

Case à cocher

65) Le personnage recourt à un.e interprète professionnel.le

Case à cocher

66) Le personnage recourt à une assistance sexuelle

Case à cocher

67) Le personnage recourt à un soutien psychosocial

Case à cocher

68) Le personnage recourt à une aide pharmaceutique en lien avec une incapacité ou une situation de handicap

Case à cocher

69) Le personnage a une dépendance physique à une ou à des substances (ex. alcool, drogue, tabac, etc.)

Case à cocher

Le personnage subit

70) du capacitisme

Case à cocher

71) du racisme

Case à cocher

72) du sexisme

Case à cocher

73) de l'âgisme

Case à cocher

74) de l'intimidation

Case à cocher

75) de la violence

Case à cocher

76) de la maltraitance

Case à cocher

77) Le personnage lutte pour ses droits

Case à cocher

78) Présence de scènes oniriques ou imaginées où le personnage montré est sans handicap ou incapacité

Case à cocher

79) La production présente un traitement visuel et/ou sonore particulier du handicap

Case à cocher

80) Présence d'un traitement visuel et/ou sonore particulier

Case ouverte

81) Type de rôle

Case fermée / Choix de réponse

Principal
Secondaire
Tertiaire

82) Rôle diégétique principal du personnage

Case fermée / Choix de réponse

Allié / Adjuvant
Antihéros
Héros
Mentor
Opposant / Adversaire
Victime
Vilain
Autre
Plusieurs rôles
Ne s'applique pas

83) Le personnage a des pensées suicidaires

Case à cocher

84) Le personnage tente de s'enlever la vie

Case à cocher

85) Le personnage meurt dans la production médiatique

Case fermée / Choix de réponse

Cause inconnue
Meurtre
Mort accidentelle
Mort naturelle
Suicide
Suicide assisté
Suite à une maladie
Autre
Mort planifiée
Ne s'applique pas

86) Nom de l'interprète artistique du personnage

Case ouverte

Type d'incapacité (interprète artistique) (Statistique Canada)

87) Incapacité sensorielle

Case à cocher

88) Incapacité physique

Case à cocher

89) Incapacité liée à la douleur

Case à cocher

90) Incapacité liée à la santé mentale

Case à cocher

91) Incapacité cognitive

Case à cocher

92) Incapacité inconnue

Case à cocher

93) Neurodiversité (interprète principal)

Case à cocher

93B) Sourditude (interprète principal)

Case à cocher

94) Notes sur le personnage

Case ouverte

95) Problèmes avec le personnage

Case ouverte